

Bratislava, 2020. február 27.

Sajtóközlemény

Az *Értelmet nyer* kezdeményezés szlovák oktatási rendszer általános színvonalának emelésére tett javaslatai

A MESA10 nonprofit szervezet 2016-ban indította el az *Értelmet nyer* projektet azzal a céllal, hogy azonosítsa a szlovákiai iskolarendszer jelenlegi kedvezőtlen állapotát előidéző okokat, és rendszerszintű módosítási javaslatokat dolgozzon ki. A szervezet 2019 októberében tette közzé a [Szlovákiai oktatás állapotáról szóló megállapítások elemzését](#), amely azokat a legégetőbb problémákat, azok okait, összefüggéseit és hatásait mutatta be, amelyek az oktatás és egyetemi tudományos élet terén elválasztanak bennünket az elvárt állapottól. Az elemzés iskolai és a munkáltatói környezetből származó több mint 650 interjúalannal és 15 ezer kérdőíves válaszadóval végrehajtott széles körű kvalitatív és kvantitatív felmérésen alapult.

A feltárt problémák és következményeinek kezelésére az *Értelmet nyer* kezdeményezés előterjesztette **A szlovákiai oktatás fejlesztésére vonatkozó javaslatait**, amelyek az egész oktatási rendszert lefedik az óvodáktól az egyetemekig, a felsőoktatási intézmények tudományos és művészeti tevékenységeit is beleértve. Ezeket fokozatosan mutatják be Pozsonyban (feb. 27.), Besztercebányán (márc. 26.) és Kassán (márc. 27.) tartott konferenciákon. A javaslatok és módosítások többek között a szlovákiai oktatás **legjobb gyakorlatain** alapulnak, ezeket a csapat tagjai a kvalitatív felmérés során gyűjtötték össze **csaknem száz közvetlen adatközlőtől** az [Értelmet nyer \(To dá rozum\)](#) weboldalon keresztül. Ezek a gyakorlatok azt bizonyítják, hogy az oktatás terén uralkodó általános kedvezőtlen állapotok ellenére számos iskola, civil szervezet és egyéb intézmény már ma is innovációkat és pozitív változásokat igyekszik bevezetni a gyerekek, tanulók és diákok, valamint a tanárok és egyéb iskolai alkalmazottak számára. Az itt feltüntetett javaslatokat **külföldi legjobb gyakorlatok** is ihlették. Ezek összegyűjtése a projektcsapat számos országban tett tanulmányi látogatása és különböző nemzetközi intézmények (pl. OECD, EUA, EURASHE, ENQA) szakértőivel folytatott konzultációi során, valamint az egyes területekre vonatkozó **oktatási politikák nemzetközi kontextusba helyezett elemzésével** történt.

A szlovákiai oktatás fejlesztésére vonatkozó javaslatok három alapelvből indulnak ki. Az első az **oktatás minőségének** emelése az összes oktatási szinten az óvodáktól kezdve a felsőoktatásig, a felsőoktatási intézmények **tudományos** tevékenységei is beleértve. A második az **esélyegyenlőség** biztosítása minden gyerek, tanuló és diák számára, akik az oktatáshoz való hozzáférés terén

különböző akadályokkal néznek szembe hátrányos szociális vagy egészségügyi helyzetükből adódóan. A harmadik annak hangsúlyozása, hogy a **gyerekek, tanulók és diákok, valamint a tanárok** és egyéb iskolai alkalmazottak **jól érezzék magukat az iskolában**, kellemes környezetben, pozitív légkörben tanuljanak és dolgozzanak.

Az *Értelmet nyer* kezdeményezés által kidolgozott javaslatok **a szlovákiai oktatás és egyetemi tudományos élet teljes körű átalakítását célozzák**. Amint azt a kezdeményezés igazgatója, Renáta Hall hangsúlyozza: „Mivel az egyes javaslatok szorosan egymásra épülnek, azok nem valósíthatók meg a meglévő rendszer keretében végrehajtott „kozmetikai” módosításokkal. A javaslatok kidolgozásánál abból indultunk ki, hogy mindenekelőtt megfelelő támogatást kell nyújtani az oktatás összes szereplője számára. Csak ezt követően várhatjuk el, hogy a módosítások gyakorlatba való átültetésére sor kerülhessen.” A szlovákiai oktatás színvonalának javítását az *Értelmet nyer* kezdeményezés **módszeres és állandó folyamatnak tekinti**. Bármilyen változtatás előkészítését és bevezetését követően fontos következetesen kiértékelni azok hatásait, és annak alapján kidolgozni a korrekciókat és további javító intézkedéseket bevezetni.

A javasolt változtatások középpontjában az **új oktatási modell** áll, amely **nyílt, átjárható és rugalmas**. Ez a modell minden tanuló számára lehetővé teszi, hogy fokozatosan egyre magasabb oktatási szintekre, majd pedig alkalmazásba kerüljön, anélkül hogy zsákutcába jutna, és iskolai pályafutását képzettség megszerzése nélkül fejezné be. Amint arra Katarína Vančíková, az *Értelmet nyer* elemzője hívja fel a figyelmet: „Kiemelt figyelmet kell szentelni a gyermek első életéveire. Ezért a kiváló minőségű és mindenki számára elérhető oktatásnak és kisgyermekkorú nevelésnek és gondozásnak valódi prioritássá kell válnia. Fontos, hogy 3 éves kortól minden gyerek garantáltan részt vehessen a programban, és létrejöjjön egy erős hálózat, amely már a gyerek születésétől támogatást nyújt az egészségügyi vagy szociális hátránnyal élő gyerekek és családjaik számára. Az új modell értelmében az alapiskolai oktatás első szintjét egy évvel javasoljuk meghosszabbítani. Az alapiskolai oktatás második szintjét pedig egy önkéntesen választható 10. évfolyammal javasoljuk kibővíteni, amely a tanulók egy részének segítséget nyújthat abban, hogy sikeresen befejezzék az alapiskolát, és képességeik és érdeklődésük alapján határozzák meg továbbtanulásuk irányát. A középiskolák szintjén egy egységes, általános képzést biztosító évfolyam bevezetését javasoljuk az összes érettségivel végződő szakon, az ezt követő évfolyamok pedig a szakosodást biztosítanák. Renáta Hall szerint a felsőoktatás terén fontos „a gyakorlatra összpontosító felsőoktatás támogatása a foglalkozásorientált alapképzési programok kibővítésével, illetve az ismeretek gyakorlathoz való kapcsolásának bevezetésével az akadémiai programokon belül”. Fontos, hogy a felsőoktatási intézmények nyitottak legyenek. A hallgatóknak és az oktatóknak/kutatóknak gyakrabban részt kellene venniük a nemzetközi mobilitási programokban, és szervesen be kellene kapcsolódniuk a felsőoktatási intézmények életébe. Javasoljuk, hogy az állam támogassa kutatóink nemzetközi projekteken

való részvételét, pl. az Horizont Európa program keretében pozitívan értékelt projektek finanszírozásán keresztül.

Az *oktatás tartalma, valamint az oktatási módszerek és formák* terén az egyes oktatási szinteken egységes új állami oktatási programok kidolgozását javasoljuk. A frissített oktatási tartalom és célok mellett az új állami oktatási programoknak az ajánlott oktatási és értékelési stratégiákat is meg kellene határozniuk, ezáltal praktikus útmutatásokat nyújthatnának a tanárok számára az oktatást érintő változások bevezetése során. *„Az alapiskolai oktatás első szintjén a tanítás hosszabb blokkokra való osztását javasoljuk, amelyek keretében a tanárok számára aktivizáló oktatási stratégiák alkalmazására nyílik lehetőség. A második szinten a tanulást ismeretszerzési területekre való osztással, az összefüggések megismerésével javasoljuk támogatni. Ami a középfokú oktatást illeti, a gimnáziumoknak megfelelő teret kellene biztosítaniuk a szakmaiság fejlesztésére az egyes tantárgyakon belül, a szakközépiskoláknak pedig a szaktudásra és a készségek fejlesztésére kellene figyelmet fordítaniuk. Ezért javasoljuk a modulokra épülő oktatási tartalmak bevezetését, melyek keretében a tantárgyak javasolt összeállítása a gyakorlattal folytatott együttműködés alapján lesz meghatározva”* – tájékoztatót Petra Fridrichová elemző. Emellett az alapiskolai oktatás első szintjén az érdemjegyekkel való osztályozást olyan szóbeli értékeléssel javasoljuk helyettesíteni, amely motivál és elősegíti a további tanulást, illetve kiemeli a tanuló erősségeit, mely területeken fejlődhet, és előbbre léphet.

Felsőoktatási szinten az oktatás és a tudományos etika színvonalának emelése érdekében **pedagógiai készségfejlesztési központok** kialakításának támogatását, illetve a közvetlen képzések csökkentését javasoljuk. *„Kulcsfontosságúnak tekintjük az egyetemi hallgatók és oktatók, valamint a tudományos és művészeti munkatársak részéről a tudományos etika szabályainak betartását, ennek biztosítását a hallgatók és oktatók képzésével, plágiumszűrő szoftverekkel, egyetemi etikai kódexek kialakításával és alkalmazásával, valamint a csalással megszerzett fokozatok visszavételével javasoljuk megvalósítani”* – magyarázza Stanislav Lukáč elemző.

A **személyre szabott oktatási támogatásokkal** kapcsolatos javaslatok alapját a tanulók szükségletei, a bennük rejlő potenciál és az érdeklődési köreik sokszínűségének elismerése képi, valamint az, hogy minden rászorulóknak kiegészítő oktatási támogatást nyújtsunk. *„Ennek a támogatásnak ugyanakkor nem a diagnózison, hanem az egyes gyerekek, tanulók és diákok konkrét oktatási-nevelési igényein kellene alapulnia. A hat támogatási szint valamelyikéhez tartozó támogató intézkedések nyújtását a javaslat szerint az összes oktatási szinten az iskolában lehetne igényli, mindez az állam részéről megfelelő mértékű, rugalmasan kezelt finanszírozást igényelne”* – hangsúlyozta Miroslava Hapalová elemző. Mivel az **igényelhető oktatási támogatási intézkedésekhez** a személyi kapacitások megerősítésére lesz szükség, javasoljuk, hogy **minden iskola saját speciális pedagógus vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott felvételére kapjon lehetőséget**, valamint hogy az alap- és

középiskolákban **támogató csapatok** álljanak rendelkezésre. A felsőoktatási intézményekben **felsőoktatási tanácsadó irodák/munkahelyek** létrehozását javasoljuk. Javasoljuk továbbá, hogy célirányos támogatás segítse a tanulók speciális iskolából a standard iskolába való átlépését, mégpedig **ún. tranzitív tervek** kidolgozásán keresztül, illetve hozzájárulás nyújtásával a speciális iskolák számára, amelyek segítenek a standard iskoláknak az átlépő tanulók hatékony támogatása terén.

A **pedagógiai, szakmai és tudományos munkatársak** munkájának javítása érdekében javasoljuk a **fizetések vonzóvá tételét** úgy, hogy Szlovákiában a tanárok és az egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottak átlagjövedelmének aránya elérje az OECD országokra jellemző átlagértéket. Hasonló megközelítést ajánlunk az **felsőoktatási intézmények munkatársainál** is, akik jövedelem terén 10 százalékponttal maradnak el a nemzetgazdaságban dolgozó egyéb PhD fokozatú alkalmazottaktól. *„A tanárok felkészítése terén javasoljuk a tanárképzési programok keretében a pedagógiai gyakorlatok kibővítését és fejlesztését, valamint az általános és specializált didaktikai képzés megerősítését úgy, hogy a friss diplomások ne csak arról szerezzenek ismereteket, hogy mit kell tanítaniuk, hanem arról is, hogy hogyan tanítsák azt”* – hívja fel a figyelmet az Értelmet nyer elemzője, Jozef Miškolci. **A tanárokat arra is fel kell készíteni, hogy az oktatási tevékenységet képesek legyenek személyre szabni, illetve, hogy figyelembe vegyék diákjaik szükségleteinek és jellegzetességeinek sokszínűségét.** Ennek érdekében javasoljuk az egyetemi szintű tanárképzés kötelező elemeként bevezetni a speciális pedagógiával és az inkluzív oktatással foglalkozó területeket. Javasoljuk továbbá a pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak számára a magas minőségű, sokszínű és elérhető szakmai továbbképzési lehetőségek biztosítását, valamint a rendszeren kívüli, informális tanulási lehetőségek és az iskolák hálózatokba való szervezésének támogatását. A **doktoranduszképzések minőségének emelése** érdekében javasoljuk a **doktori iskolák létrehozásának** támogatását, amelyek a tudományos és a gyakorlatba átvihető készségek fejlesztésére összpontosítanak. Javasoljuk továbbá a **„professzor” és a „docens” tudományos-pedagógiai címek eltörlését és funkcionális pozíciók létrehozását**, amelyeknél a legfontosabb kritériumot az aktuális, magas minőségű tudományos, művészeti és/vagy pedagógiai tevékenység képzí. *„Ez hozzájárul a felsőoktatási intézmények megnyitásához a külföldi akadémikusok és fiatalabb munkatársak számára”* – teszi hozzá Renáta Hall.

Annak érdekében, hogy az oktatási rendszer mint egységes egész, de az egyes iskolák is **hatékony irányítással** rendelkezzenek, megfelelő finanszírozásra, a vezetői pozíciókban pedig magasan képzett személyekre van szükség. Amint az a kezdeményezés elemzője, Peter Drál hangsúlyozta: *„Az iskoláknak hatékony pedagógiai és ügyviteli irányításra van szükségük, ezért a vezető beosztású*

munkatársak képzettségével szemben támasztott követelmények módosítását, illetve egy rugalmasabb vezetési struktúra bevezetését javasoljuk. Az iskolaigazgatókat és a rektorokat tehermentesítenünk kell az operatív, ügyviteli feladatok alól, biztosítani kell számukra a magas minőségű képzést, hogy képesek legyenek hatékonyan vezetni csapatukat, javítani a tanítási körülményeken, valamint beállítani és megvalósítani az iskola hosszú távú fejlesztését érintő célkitűzéseiket.” Javasoljuk az **„Az év iskolaügyi és tudományos menedzsere” cím** bevezetését, amely lehetővé teszi az iskolákban dolgozó vezetők munkájának elismerését és a legjobb gyakorlatok közé tételét. A felsőoktatásban javasoljuk a **vezetés leegyszerűsítését és a rektori hatáskörök megerősítését, a rektor igazgatótanács és egyetemi tanács általi kiválasztásának szigorítása** mellett. *„Az egyetemi tanácsnak kellene javasolnia az igazgatótanácsi tagok csaknem felét, ez megerősítené az igazgatótanács adott felsőoktatási intézményhez fűződő kapcsolatát”* – tette hozzá Renáta Hall. A finanszírozáson keresztül a **tudomány finanszírozására szánt források növelése** mellett – mely téren jelentősen elmaradunk az uniós szinttől – a felsőoktatási intézmények és a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma közötti teljesítési szerződésekkel **előreláthatóságot, stabilitást és az egyes intézmények profilizálásának lehetőségét** kellene biztosítani.

A 2021-2027-es időszakban ismét **több száz millió euró érkezik Szlovákiába az uniós strukturális és beruházási alapokból**. Ez képezhetné **a javasolt átalakítások jelentős részének beindításához szükséges források alapját**. Ezért **elengedhetetlenül fontos javítani azok implementációját** legalább a források felére vonatkozó szerződések 2024-ig történő megkötésével, a kedvezményezettek adminisztratív leterhelésének csökkentésével és a lehívások egyszerűbbé tételével.

Az *Értelmet nyer* kezdeményezés által kidolgozott, szakmai és nyilvános vitára előterjesztett javaslatok részletes szövege szlovák nyelven itt található: <https://todarozum.sk/zmena-skolstva/>

A projekt támogatása az **[Európai Szociális Alap Hatékony közigazgatás programján keresztül történt](#)**.

Támogatóink

Sajtóközlemény – melléklet

1. terület: Átjárható, nyílt és rugalmas oktatási modell

Minden gyerekeknek egyforma esélyekkel kellene rendelkeznie az iskolakezdés terén, hogy osztálytársaikkal együtt zökkenőmentesen tudjanak egyre magasabb oktatási szintekre lépni, a zsákutcába kerülés kockázata nélkül és anélkül, hogy elvesztenék a bennük rejlő potenciál kihasználásának lehetőségét. Ezért javasoljuk egy **integrált és mindenki számára elérhető koragyermekkori nevelési és gondozási rendszer létrehozását** (a továbbiakban mint „VSRD”). A rendszer célja, hogy különböző támogató szolgáltatásokat garantáljon a születéstől egészen az iskolakezdésig minden gyermek és családjai számára. Emellett javasoljuk a **VSRD programban való részvétel alanyi jogon való igényelhetőségének** fokozatos bevezetését valamennyi 3. életévét betöltött gyerek számára. Javasoljuk továbbá, hogy a VSRD rendszert az iskolaügyi minisztérium irányítsa, és új törvény szabályozza. Javasoljuk **óvodák nyitását minden gyerek számára fél éves kortól egészen iskolakezdésig, illetve a bölcsődék fokozatos óvodákká alakítását**. Javaslatunk fontos részét képezi az egészségügyi vagy szociális hátránnyal élő gyerekek és családjai számára elérhető, **korai támogatást nyújtó szervezetek hálózatának kialakítása**. A támogatás nyújtására elsősorban családi környezetben kellene lehetőséget biztosítani.

Az integrált VSRD rendszerben kiemelt szerep kell, hogy jusson a személyre szabott támogatásnak és az időben történő beavatkozásnak. Ezért fontos, hogy feltételeket teremtsünk **valamennyi ötéves korú gyerek jó minőségű, folyamatos diagnosztizálásához, fejlődésük célirányos ösztönzéséhez, valamint az átfogó iskolaérettségi szűrővizsgálatok biztosításához**. Javasoljuk, hogy az iskolakezdés időpontját kizárólag a gyerek életkora határozza meg, ehhez kapcsolódik az a javaslat, hogy **középtávon szüntessék meg a tankötelezettség elhalasztásának lehetőségét**. Emellett fontos megteremteni a gyerekek jobb iskolai adaptálódásának feltételit, illetve felszámolni a teljesítményhajszolás és az évfolyamisméltlés gyakorlatának ösztönzését.

Egy minőségileg új állami tanterv kidolgozását javasoljuk az alapiskolák számára, valamint **az alapiskolai oktatás első szintjének (ISCED1 szint) 5-évesre való bővítését**, amely 2 modulra lenne osztva. Az első hároméves modulban a tanulók elegendő időt és teret kapnának az adaptációra, a nyelvi és kommunikációs készségek, olvasási készségek, valamint a tanulási stratégiák fejlesztésére, az egyes tanulók egyéni tempójának figyelembe vétele mellett. A következő kétéves időszak pedig a tanulók magasabb oktatási szintre való lépését lehetővé tevő fokozatos átmenetnek nyújtana teret.

Az alapiskolákon olyan oktatási körülményeket kellene kialakítani, hogy azok ne adhassanak okot bármilyen párhuzamos tanulmányi pályák kialakulására. Ezért javasoljuk, hogy az **állami tanterveket az alapfokú oktatás második szintjén (ISCED2 – alsó középfokú oktatási szint) is átalakítsák**, mégpedig úgy, hogy a különböző oktatási tartalmak összeállítása a sokszerűséget célozza, hogy minden tanuló felfedezhesse és fejleszthesse saját erősségeit. A pályaválasztási tanácsadó irányításával pedig a tanuló az alapiskolás éve alatt a képességeinek és érdeklődési körének megfelelő középiskola kiválasztására törekedhet.

Minden tanulónak lehetőséget kellene kapnia, hogy tanulmányait középiskolában folytassa. Ezért javasoljuk, hogy azok a tanulók, akik az alapiskola befejezésekor nem mennek át az ISCED2 oktatási szint kilépő standardjainak felmérését célzó teszteken, tanulmányaikat a középiskolák nem érettségivel végződő szakjainak valamelyikén folytathassák. Annak érdekében, hogy az érettségi megszerzésének esélyét mindenki megkaphassa, lehetőséget kell nyújtani **a tesztek későbbi megismétlésére, illetve az alapiskolai tanulmányok egy évvel való meghosszabbítására** egy önkéntesen választható 10. évfolyam formájában.

Arra kellene törekedni, hogy egyetlen diák se fejezze be középiskolát képzettség megszerzése nélkül. Ez a követelmény a **szakközépiskolai oktatás innovált modelljével** lenne teljesíthető, amelyben minden végzett diák bizonyítványt kap a Nemzeti képesítési keretrendszer szerinti konkrét oktatási szint eléréséről. A szakközépiskolák és gimnáziumok érettségivel végződő szakjainak tantervei a felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokra való felkészítéssel, valamint **a diákok fokozatos szakosodásával számolnak, amit az egyes tantárgymodulok középhaladó és haladó szintű változatai közötti választás tesz lehetővé**. A középiskolai oktatás jobb átjárhatóságát lenne hivatott biztosítani egy **általános képzést biztosító évfolyam bevezetése az összes érettségivel végződő szakon**, mely során a diákok újraértékelhetik választásukat, és átléphetnek más iskolába.

A felsőfokú végzettség megszerzésének általánossá váló globális trendjével kapcsolatban változatosabb oktatási programok biztosítására van szükség, amelyek különböző embercsoportok szükségleteinek kielégítését teszik lehetővé. Javasoljuk **az oktatási programok kínálatát foglalkozásorientált alapképzési programokkal kibővíteni**, amelyek segítségével a friss diplomások azonnal el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Emellett **a többi, inkább akadémiai irányultságú programot is gyakorlatorientáltabbá kellene tenni**. A hallgatók nagyobb mértékű sokszínűsége automatikusan emeli **a sikeres felsőfokú tanulmányok támogatásának javításával szemben támasztott követelmények szintjét**, úgy az összes hallgató, mint a speciális oktatást igénylő hallgatók viszonylatában.

A felsőoktatási intézményekben jelentős mértékű **internacionalizálódásra** lenne szükség, egyrészt a mobilitási programokban részt vevő hallgatók és munkatársak létszámának növelésével, másrészt pedig külföldi hallgatók és oktatók Szlovákiába történő csábításával, és az egyetemi életbe való integrálásával. **A külföldi hallgatók és post-doktanduszok számának növelését** javasoljuk **pénzügyileg, ösztöndíjakkal támogatni**. Fontos lenne továbbá növelni a szlovák akadémikusok nemzetközi tudományos, művészeti és oktatásfejlesztési projekteken való részvételét. De a **felsőoktatási intézmények külföldiekkel foglalkozó, internacionalizálódásért felelős osztályai által nyújtott szolgáltatások szakmai színvonalának emelése** is támogatást igényel. Ösztönözni kellene továbbá a **projektközpontok** fejlesztését, amelyek a felsőoktatási intézmény számára a nemzetközi projektek elnyerésében és adminisztrációjában nyújthatnak segítséget. Fontos lenne az is, hogy az állam, pl. az európai strukturális és befektetési alapokon keresztül támogassa azokat a **Horizont Európa program keretében született projekteket**, amelyek pozitív értékelést kaptak európai szakértőktől.

2. terület: Tananyag, oktatási stratégiák és értékelési módszerek

Az oktatás tartalmának, azaz a tananyagnak a tanulók és diákok komplex személyiségfejlődését, a kritikus gondolkodást, a digitális készségeket, a tanulás és munkavégzés motiválását, valamint a problémamegoldás érdekében folytatott együttműködési készségeket kellene támogatnia. Fontos továbbá, hogy a tananyag érdekes és naprakész legyen. A jelenlegi tananyag, hasonlóképpen, mint a tanításhoz és az értékelési módszerekhez való jelenleg előnyben részesített hozzáállás, nem teljesíti ezeket a követelményeket. Erről egyebek mellett a különféle oktatási igényekkel rendelkező tanulók számára, különböző változatokban, az egyes oktatási szintekhez kidolgozott állami oktatási programok jelenlegi beállításai is tehetnek. Ezért javasoljuk az **állami tanterv egységesítését** az egyes oktatási szinteken belül úgy, hogy az minden tanuló számára lehetővé tegye a benne rejlő potenciál célirányos és szisztematikus kihasználását, miközben figyelembe veszi a tanulók különböző oktatási szükségleteit. E célkitűzések teljesítése új állami oktatási programok kidolgozását teszi szükségessé, amelyek a tartalom és a célok frissítése mellett a javasolt oktatási stratégiákat és értékelési formákat is szem előtt tartják. Egy ilyen módosítás célja, hogy **támogatást nyújtson a tanároknak a tanítás átalakítása során** az egyes oktatási területeken az alapiskolákban, illetve az egyes tantárgyakon belül a középiskolákban.

Az aktív ismeretszerzést és az oktatás testre szabását támogató oktatási stratégiai módosításokon kívül a tanulók értékelését is módosítani kell. Az alapfokú oktatás terén javasoljuk az írás-olvasási készségek fejlesztésének hangsúlyosabbá tételét, valamint az oktatási stratégiák módosítását úgy, hogy az tágabb tematikus

egységekben és hosszabb blokkokban való oktatást tegyen lehetővé. Emellett javasoljuk ezen a szinten **az érdemjegyekkel való osztályozást szóbeli értékeléssel helyettesíteni**. Ez nem csak az ismeretek elsajátítását támogatja, hanem tanulásra és hatékony tanulási stratégiák kialakítására is motiválja a diákokat. Az alapiskola felső tagozatán javasoljuk az ismeretek, készségek és kompetenciák egyes **oktatási területeken belüli, oktatási módszerek széles skálájának alkalmazásával történő fejlesztésének támogatását**, mindezt folyamatos, formatív értékelésre fektetett hangsúllyal. Javasoljuk, hogy a technológiák hatékony kihasználásának támogatása is a tanítási folyamat szerves részét képezze. A középiskolákban javasoljuk folytatni **az egyes tantárgyak keretében szerzett ismeretek elmélyítését**. Az oktatási programokat (az érettségivel és a nem érettségivel végződőket is) úgy kellene kialakítani, hogy azok megfelelő lehetőségeket biztosítsanak a diákok számára a személyes szakosodás szerinti tantárgyak kiválasztásánál, ugyanakkor egyenletesen fejlesszék úgy a transzverzális, mint a szakmai kompetenciáikat.

Javasoljuk, hogy az oktatási innovációk és a legjobb gyakorlatok megosztása a meglévő Digitális tartalmak központi adattára (CÚDEO online portál) segítségével történjen. Ezen a portálon kellene közzé tenni **a tanárok által létrehozott és értékelt gyakorlati jellegű oktatási anyagokat**. Javasoljuk továbbá, hogy a tankönyvek és az oktatási anyagok a kutatáshoz kapcsolódjanak. Mindegyik tankönyvet fontos lenne gyakorlatban is tesztelni, illetve gondoskodni róla, hogy azok hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő tanulók számára is használható változatokkal rendelkezzenek. Javasoljuk, hogy a tankönyveket **felülvizsgálati eljárást követően hagyják jóvá**, ennek keretében az elbírálást az adott ismeretkör terén elismert szakértő, illetve didaktikai szakértő végezze.

A felsőoktatás terén olyan eszközök létrehozását javasoljuk, amelyek az **oktatás, valamint a tudományos és kutatói etika színvonalának emelését teszik lehetővé**. A javasolt eszközök közé tartozik az **aktivizáló módszerek kihasználása, az oktatási tartalmak rendszeres frissítése, valamint az elméleti ismeretek gyakorlathoz való kapcsolása**. A tanulmányok vonzóbbá tételét a **tantervek nemzetközibbé tétele**, illetve az angol nyelv oktatás keretében történő szélesebb körű kihasználása szolgálná, ez utóbbi egyebek mellett a külföldi hallgatók arányának növekedésével is járna. Jelentősebb mértékű támogatást igényel **a szlovákiai hallgatók külföldi mobilitási programokon való részvétele**, amire az iskolák az ún. mobilitási pontok/ablakok képzési programokba való integrálásával teremthetnének lehetőséget.

A felsőoktatási intézményekben az oktatás színvonalának emelése a **pedagógiai készségfejlesztési központok** kulcsfeladataihoz kellene tartoznia, amelyek úgy a doktoranduszok, mint az egyetemi oktatók készségeinek fejlesztéséért felelnének, de az egyetemi oktatók számára a programjaik átalakítása terén is

segítséget nyújtanának. Javasoljuk továbbá az **egyes oktatási programok szervezésének felülvizsgálatát, valamint a tantárgyak számának és a közvetlen képzések terjedelmének csökkentését**. Javasoljuk a **programtanácsok** létrehozását, amelyek az oktatók, a **hallgatók és a gyakorlat képviselői részétől a képzési programok különböző megközelítéseinek** koordinálását tennék lehetővé. A képzési programok átalakítása során csökkenteni kellene az oktatók leterheltségét más feladatok kapcsán, illetve az átalakítással kapcsolatos tevékenységeket anyagilag is el kellene ismerni. Az egyes felsőoktatási intézményekben, ill. országos szinten a **legjobb egyetemi oktatóknak** járó díj létrehozását is javasoljuk. A felsőoktatási intézményekben az oktatás és a gyakorlat között szorosabb kapcsolatot kellene kialakítani, mégpedig a **szakmai gyakorlatok mennyiségének és minőségének emelésével**. Ez úgy érhető el, ha megfelelő hangsúlyt fektetnek a szakmai gyakorlatok kiválasztására úgy, hogy azok a tanulmányok szerves részét képezzék, valamint a szakmai gyakorlatok monitorozására és hozadékainak kiértékelésére. Az iskolák számára továbbá gyakorlati szakemberek bevonását javasoljuk az oktatási folyamatba.

Fontos javaslat a **tudományos etika hallgatók, oktatók, valamint a tudományos és művészeti munkatársak általi szigorúbb betartásának biztosítása**. Ebből a célból különböző megelőző, detekciós és szankcionáló mechanizmusok bevezetésére van szükség, amelyek megakadályozzák a csalást, az etikátlan viselkedést és az egyéb akadémiai vétségeket. A plagizált munkák leadásának megakadályozása érdekében már a felsőoktatási tanulmányok kezdetétől **színvonalas „academic writing” képzéseket** kellene biztosítani a hallgatók számára. Hasznos lenne továbbá a **szakdolgozatok központi nyilvántartásának kibővítése a hallgatók szemináriumi munkáinak nyilvántartásával**, ami megkönnyítené az oktatók munkáját a plagizálások leleplezése terén. Az tudományos és kutatói etika szabályainak hallgatók és oktatók részéről történő betartásának következetes felügyeletét az egyes **felsőoktatási intézmények etikai bizottságainak**, rendszerszinten pedig a **nemzeti tudományos és kutatási integritás etikai bizottságnak** kellene biztosítani. Halaszthatatlan feladat annak a **törvénymódosításnak** az előkészítése és elfogadása, amely a **csalással szerzett tudományos fokozatok visszavételét** teszi lehetővé. Azt javasoljuk, hogy amennyiben a **Szlovák Akkreditációs Bizottság** megállapítja, hogy valamely felsőoktatási intézmény **hosszabb ideje, a figyelmeztetések ellenére sem implementálja a tudományos etika megsértésének feltárását célzó folyamatokat**, a bizottság saját kezdeményezéséből **indítson eljárást**, és javító intézkedések bevezetésére kötelezze az intézményt.

3. terület: A diákok személyre szabott támogatása

Az oktatási rendszerrel szemben elvárás, hogy **azonosítsa a gyerekek, tanulók és diákok különböző oktatási szükségleteit, potenciálját és érdeklődési köreit**, azokra reagáljon, és szükség esetén magas színvonalú, „testre szabott” támogatást nyújtson számukra. Ezért javasoljuk a tanulók és diákok szociális/egészségügyi helyzete és tehetsége alapján történő, jelenleg alkalmazott felosztást egy **vertikális modell szerinti felosztásra cserélni, amely az egyes tanulók potenciáljának teljes értékű fejlesztéséhez szükséges oktatási támogatás mértékének felmérésén alapszik**. Az oktatási támogatást elérhetővé kell tenni **valamennyi** gyerek, tanuló és diák számára, mégpedig a **számukra egyénileg szükséges mértékben**, de a támogatásnak nem csak a tanuló részéről fennálló akadályokra (pl. egészségileg hátrányos helyzet) kellene reflektálnia, hanem a konkrét iskola részéről az oktatáshoz való hozzáállás kapcsán meglévő akadályokra is (fizikai korlátok az iskolában, a tanítási nyelv és a tanuló anyanyelvének különbözősége).

Az oktatási szükségletek diagnosztizálásának a **kockázatos irányú fejlődés időben történő azonosítására és a hatékony támogatás beállítására kellene irányulnia**. Ezért javasoljuk a **diagnosztikai folyamatok standardjainak** meghatározását, amelyek elsősorban a tanulóban rejlő potenciál és a fennálló tanulási akadályok azonosítását, valamint a támogató intézkedések és szolgáltatások beállítását teszik lehetővé. Egyúttal javasoljuk a **tanácsadó központok személyi és anyagai lehetőségeinek jelentős mértékű megerősítését**, illetve annak támogatását, hogy az iskolai nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak által végrehajtott diagnosztikából levont következtetéseket hatékony tanulási stratégiák és támogató intézkedések beállítására használják ki.

Fontos, hogy az oktatási támogatási intézkedések **minden rászoruló számára igényelhetőek legyenek**, az iskolák számára pedig **garantálva legyen ezek finanszírozása**. Ezért egy **támogató intézkedéseket katalógusának** kidolgozását javasoljuk, amely **általános, célirányos és speciális intézkedésekre bontva tartalmazná a támogató intézkedéseket**. A támogató intézkedések közé tartozna pl. bizonyos tantárgyak hangsúlyosabb oktatása, az oktatás tartalmának módosításai, speciális pedagógiai támogatás és beavatkozások, kiemelt pedagógiai támogatás pedagógiai asszisztens bevonásával vagy támogatás nyújtása a személyes tevékenységek ellátásához segédnevelő bevonásával, de olyan új támogató szolgáltatások is, amelyek jelenleg nincsenek jelen az iskolákban. Ezen intézkedések **finanszírozása** az óvodáknak, alapiskoláknak és középiskoláknak (a speciális iskolákat is beleértve) szánt, **meghatározott rendeltetésű állami hozzájárulás** formájában történhetne. A hozzájárulás összege – **ami garantálva volna az iskola számára – az egyes intézkedések szabványosított költségigénye** alapján lenne meghatározva. A felsőoktatási intézményekben a finanszírozás hasonló módon történne, a forrást

azonban az újonnan alapított **Felsőoktatási intézményeken belüli társadalmi befogadást támogató alap** jelentené.

A támogató intézkedések bevezetéséhez a **személyi kapacitások megerősítésére lesz szükség az összes oktatási szinten**. A közoktatási intézményekben azt javasoljuk, hogy **minden iskola saját iskolai győgypedagógust vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat alkalmazzon**. A kisebb iskolákban e szakemberek jelenlétét a tanácsadó központokkal vagy egy másik iskolával kötött együttműködés szerződéssel célszerű biztosítani. Az összes teljes szervezettségű (alsó és felső tagozattal rendelkező) alapiskolában és a középiskolákban **támogató csapatok** kialakítását javasoljuk, amelyek a nevelési tanácsadási és megelőzési rendszer szerves részét képezik majd. A felsőoktatási intézményekben azok szervezeti egységeiként működő **felsőoktatási tanácsadó irodák** létrehozását javasoljuk. Az iskolákban, illetve a felsőoktatási tanácsadó irodákban dolgozó nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak a speciális szükségletekkel rendelkező tanulók, diákok és hallgatók támogatásán kívül általános támogatási szolgáltatásokat is nyújtanának **az összes ott tanuló számára** (pl. pszichológiai tanácsadás, elsődleges megelőzés, pályaválasztási tanácsadás). De támogatást nyújtanának a **tanároknak is a képzések különböző csoportokon belüli személyre szabása** terén. Emellett javasoljuk a gyerekek, tanulók, diákok és szülők, valamint az iskolák külső támogatásának megerősítését is, mégpedig **egységesített tanácsadó központok rendszerének** létrehozásával, amelyek színvonalas és hozzáférhető szolgáltatásokat nyújtanának a diagnosztika, konzultációk, megelőzés és beavatkozás terén.

Valamennyi javasolt intézkedés célja, hogy emelje a speciális szükségletekkel rendelkező gyerekek és tanulók számát a standard osztályokban és iskolákban. Javasoljuk célirányosan támogatni a speciális iskolákból a standard oktatási intézményekbe való átlépéseket a **tanulók számára kidolgozott ún. tranzitív tervek** segítségével. A speciális iskolából a standard oktatási intézménybe való átlépés támogatása **tranzitív hozzájárulások** formájában történne, ezek kompenzálnák a speciális iskolában a létszámcsökkenés miatt kieső forrásokat, illetve finanszíroznák a speciális iskolák szakértői által a standard iskolák tanárai számára nyújtott tanácsadásokat. Javasoljuk a speciális iskolák egy részét **tanácsadási központokká alakítani**, egy részét pedig a standard iskolákkal összevonni. Egyúttal javasoljuk a **standard és speciális iskolák közötti együttműködés megerősítését**, mégpedig a standard iskolákban dolgozó tanárok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak módszertani támogatásával, illetve további támogató intézkedések nyújtásával a speciális iskolákban dolgozó szakértők részéről. A javaslataink között található továbbá, hogy konkrét eszközök bevezetésével csökkentsék a **roma származású gyerekek és tanulók iskolai szegregációját**, illetve támogassák az olyan

inkluzív környezetben való oktatásukat, amely egyrészt támogató és megelőző, másrészt pedig többféle korrektív és szankcionáló mechanizmust is magában foglal.

4. terület: A pedagógusok, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyetemi munkatársak felkészítésének és fejlesztésének javítása

A pedagógusok, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott és tudományos munkatársak munkájának tökéletesítése érdekében első lépésként javasoljuk a **fizetések vonzóbbá tételét**, ami nem csak az oktatási területre vonzaná, hanem ott is tartaná a rátermett, motivált munkatársakat. A béremeléseket az alapbér emelésével, teljes körűen javasoljuk bevezetni úgy, hogy a tanárok és az egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottak átlagjövedelmének aránya elérje az OECD országokra jellemző átlagértéket.

A munkába álló tanárokkal szemben elvárás, hogy megfelelően fel legyenek készítve hivatásuk gyakorlására. Az egyetemi tanárképzés keretében ezért javasoljuk a pedagógiai gyakorlatok, valamint az általános és specializált didaktikai képzések kibővítését és fejlesztését úgy, hogy a végzősök **ne csak arról szerezzenek ismereteket, hogy mit kell tanítaniuk, hanem arról is, hogy hogyan tanítsák mindazt**. Ezzel a célkitűzéssel a tanári szakok képzési programjain belül az általános és specializált didaktikai képzések arányát javasoljuk növelni, amelyeket a közoktatás terén szerzett megfelelő tapasztalatokkal rendelkező egyetemi oktatók tartanának. Emellett javasoljuk a **pedagógiai gyakorlatok arányának növelését**, ezeknek legkésőbb a harmadik szemeszterben kellene elkezdődniük, illetve a tanári szakos hallgatóknak már az alapképzés során saját tapasztalatokat kellene szerezniük az oktatási tevékenységekről. Teljes körűen **kellene emelni a pedagógiai gyakorlatok állami támogatásának mértékét**, hogy a pedagógiai gyakorlatokhoz kapcsolódó tevékenységek a színvonalas betanító tanárok számára is vonzóvá váljanak.

A jövőbeli tanárokat az **oktatás személyre szabása iránti igények kielégítésére kell felkészíteni, hogy reagálni tudjanak a gyerekek különböző szükségleteire és jellegzetességeire**. Emiatt javasoljuk, hogy a jövőbeli tanárok sajátítsák el azokat a készségeket, amelyekkel felismerhetik a tanulók erősségeit és szükségleteit, a tanulókhöz alakíthatják a pedagógiai módszereiket, és együttműködhetnek további szakemberekkel az egyes tanulóknak nyújtott megfelelő támogatás biztosítása során. Ennek érdekében javasoljuk az egyetemi szintű tanárképzés és az egyéb pedagógiai tudományok **kötelező elemeként bevezetni a speciális pedagógiával és az inkluzív oktatással foglalkozó területeket**.

A magas színvonalú szakmai továbbképzési lehetőségeket a már gyakorló tanárok számára is könnyen hozzáférhetővé kellene tenni. A közoktatásban dolgozó tanárok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak számára a tanulók képességeinek felismerésével és az oktatási módszerek széles skálájának használatával kapcsolatos készségeik fejlesztése érdekében javasoljuk a **magas színvonalú, sokszínű és elérhető szakmai továbbképzési lehetőségek** biztosítását. E célból javasoljuk **lehetővé tenni minden iskola számára, hogy a strukturális alapokból finanszírozott projektekre egyszerűsített kérelmezéssel és jelentéstevéssel pályázhassanak (ún. sablonprojektek)**. Ami a pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak karrierfejlesztési rendszerét illeti, javasoljuk a **szakmai kompetenciák atesztációi (újraminósítései) során alkalmazott folyamat minőségének emelését**. A kompetenciák ellenőrzésének – a portfólió megvédése mellett, amely a szakmai standardokban meghatározott releváns kompetenciák megszerzését igazoló különböző bizonyítékokat sorolja fel – egy új eszközt, az **alkalmazott munkatevékenységeit felülvizsgálandó hospitálásokat** is tartalmaznia kellene. A hospitálásokat külsős akkreditált pedagógiai és szakmai munkatársak végezhetnék, miközben a folyamat egészének koordinációját az atesztálást végző szervezet biztosítja, így annak az állami költségvetésből kellene hozzájárulást kapnia a költségek teljes körű fedezésére.

A doktoranduszok felkészítése terén javasoljuk a **doktori iskolák létrehozásának támogatását**, amelyek a képzéseket biztosító oktatók feladatainak egy részét vállalnák át, pl. a tudományos készségek vagy a felsőoktatási és tudományos környezetben kívül is kihasználható generikus készségek fejlesztését. Javasoljuk, hogy a doktoranduszok **szisztematikusabb támogatás kapjanak oktatóiktól**, ezt a doktorandusz, az oktató és a doktori iskola közötti **közös szerződés rögzítené**.

A tudományos, művészeti és pedagógiai felsőoktatási alkalmazottak esetében javasoljuk, hogy **az adjunktusok bére közelítse meg a nemzetgazdaságban dolgozó egyéb PhD fokozatú alkalmazottak bérét**. Emellett a **doktori fokozat megszerzését követően a nettó kezdőfizetés** legyen magasabb, mint a **doktoranduszi ösztöndíj**. A doktori fokozat megszerzését követően az első munkaszerződés legalább három évre szóljon, így megfelelő tér áll rendelkezésre az alkalmazott és az intézmény közötti kompatibilitás kiderítésére. Javasoljuk továbbá a **„professzor” és a „docens” tudományos-pedagógiai címek eltörlését és funkcionális pozíciókkal való helyettesítését**, amelyek a **jelentkezők aktuális teljesítményét** tükrözik tudományos, művészeti vagy pedagógiai téren. A **kiválasztási eljárásokat** nemzetközi portálokon, **angol nyelven** kellene közzé tenni, megvalósításukhoz pedig nemzetközi értékelőket kellene bevonni. Javasoljuk továbbá a **nyílt tudomány és oktatás alapelvének bevezetését**.

5. terület: Hatékonyan irányított és finanszírozott oktatás

Az oktatási rendszer egészének stratégiai irányításra van szüksége, az intézkedéseket pedig adatokra, elemzésekre és iskolai tapasztalatokra kell alapozni. Ezért javasoljuk, hogy az oktatási minisztérium mellett egy **oktatási és tudományos politika koordinációjáért felelős stratégiai egységet** hozzanak létre, erősítsék meg az Oktatáspolitikai Intézet pozícióját és kapacitásait, valamint **hozzanak létre egy konzultációs szervet**, amely a közoktatás különböző szakmai, képviseleti és érdekképviseleti szervezeteit tömöríti. Javasoljuk továbbá optimalizálni az **ágazat közvetlenül irányított szervezeteinek tevékenységeit és átalakítani azok szervezeti felépítését**. Az oktatási minisztériumnak hatékonyabb információs rendszerekre van szüksége, valamint egységes adatgyűjtési és adatfeldolgozási módszerekre és hatékonyabb kommunikációra az iskolák, a szakmai és a nagyközönség irányában.

A felsőoktatásban a szervezet belső felépítésének kialakítását az adott **intézmény jellegzetességei, a magánegyetemen pedig saját igényeik** alapján javasoljuk lehetővé tenni. Az **állami egyetemeken** javasolt az **irányítás leegyszerűsítése** egy akadémiai szerv létrehozásával, amely a tudományos tanács és az egyetemi tanács összevonásával jönne létre. **Javasoljuk tovább a rektori hatáskörök megerősítését**. A rektor feladatai közé tartozna az összes munkaszerződés megkötése vagy a határozatlan idejű munkaszerződésű professzorok kiválasztásában való részvétel. A rektor továbbá **teljesítési szerződést kötne a dékánnal**, a szerződés teljesítésének **elmaradása pedig – az egyetemi tanács jóváhagyása alapján – a dékán leváltását eredményezné**. Javasolt továbbá az **igazgatótanács megerősítése**, amely az egyetemi tanács képviselőivel együtt gyűjtené a rektori posztra jelentkezőket, majd választaná ki a rektort. Az igazgatótanácsot javaslatunk értelmében az **egyetemi tanács, az oktatási és tudományos politika koordinációjáért felelős stratégiai egység** és az oktatási minisztérium jelöltjeiből állítanák össze. A **támogató és operatív tevékenységeket központosítani** kellene, ezek **stratégiai irányítását a gazdasági vezető (kvesztor)** végezné az egész intézményen és annak alegységein belül.

A oktatás és a tudomány finanszírozásának **arányosnak, igazságosnak és célirányosnak** kell lennie. Javasoljuk az eszközök óvodák, alap- és középiskolák számára történő rendelkezésre bocsátásának ártértékelését úgy, hogy azok az egyes **oktatási szinteken ésszerűen rendelkezésre álljanak**, ugyanakkor **emeljék az oktatás szakmai színvonalát és az iskolahálózat hatékonyságát**. Javasoljuk, hogy a tanulókat és a tanárok szakmai fejlesztését érintő támogatási szolgáltatásokat jelentős ráfordításokkal segítsék. A tanárok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak béreit tovább kellene növelni úgy, hogy azok elérjék a diplomával rendelkezők átlagkeresetét. **Fontos,**

hogy a szlovákiai oktatásra és tudományra fordított kiadások összege elérje legalább az uniós átlagot. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a finanszírozás az oktatási és tudománypolitika egyértelműen meghatározott céljaihoz kapcsolódjon, valamint hogy az egyes intézkedések rendszeresen legyenek monitorozva és kiértékelve.

Az állami felsőoktatási intézmények esetében **az adott intézmény és az oktatási minisztérium közötti teljesítési szerződésekkel az előreláthatóságot, a stabilitást és az egyes intézmények profilírozásának lehetőségét** javasoljunk biztosítani. A finanszírozásnak **ösztönöznie kellene az együttműködést a különböző oktatási, tudományos és művészeti tevékenységek terén.** Fontos, hogy a teljesítési szerződések összhangban álljanak a felsőoktatás hosszú távú céljaival. Javasoljuk a **Tudomány- és Kutatásfejlesztési Ügynökségen (APVP) belül egy új támogatási rendszer kidolgozását,** amely az oktatási és tudománypolitikák terén támogatná a pedagógiai kutatásokat és fejlesztéseket. Ennek célja, hogy **forrásokat biztosítson az oktatás terén megvalósult változások következményeinek elemzésére, és lehetővé tegye a politikák következetes alakítását.**

A 2021-2027-es időszakban ismét **több száz millió euró érkezik Szlovákiába az uniós strukturális és beruházási alapokból.** Ez képezhetné **a javasolt átalakítások jelentős részének beindításához szükséges források alapját.** Ezért fontos maximalizálni ezek célirányos kihasználását az **Operatív programok implementációs stratégiájának** kidolgozásával, már a támogatások kezdetétől, azaz 2021 januárjától. Ezt az **oktatásügyi reformok célkitűzéseivel** kell összehangolni, és tartalmaznia kell azt a kötelezettségvállalást, hogy a humán erőforrásokra, kutatásra és innovációra elkülönített **pénzeszközök legalább felére szerződéseket kötnek a pénzügyi keret időszakának feléig (2024-ig).** A pénzügyi források lehívásainak növelése és a projektmegvalósítás színvonalának emelése érdekében javasoljuk **csökkenteni az adminisztratív terheket** és nagyobb mértékben kihasználni az egyszerűsített kérelmezési és jelentéstevési eljárásokat alkalmazó ún. **sablonprojekteket.** Ezek helyettesíthetnék a jelenleg használatos nemzeti projekteket, amelyek használatát minimalizálni kellene. A színvonalas projektértékelők megfelelő számának biztosítása érdekében javasoljuk emelni az értékelési folyamat átláthatóságát, mégpedig civil szervezetek meghívásával, amelyek segítséget nyújthatnak a folyamatok beállításánál, ezt követné a monitoring és a nyilvánosság tájékoztatása. Javasoljuk továbbá megteremteni a külföldi projektértékelők bevonásának feltételeit. A kutatások terén **meg kell határozni az állami költségvetésből és az uniós strukturális és beruházási alapokból származó források komplementaritását,** úgy az infrastruktúra üzemeltetésének uniós alapokból történő finanszírozása, mint a pozsonyi kerületen – amely nem jogosult ugyanazokra a forrásokra, mint Szlovákia többi része – belüli kutatások finanszírozása terén. A **Szlovák Köztársaság intelligens specializációra vonatkozó kutatási és innovációs stratégiájának** frissítése

kapcsán javasoljuk annak biztosítását, hogy az uniós strukturális és beruházási alapokból **magas színvonalú, Szlovákia fejlődése szempontjából fontos interdiszciplináris kutatásokat lehessen támogatni**, pl. az oktatás vagy társadalmi kohézió terén. Kulcsfontosságú továbbá, hogy a gyakorlattal összekapcsolt kutatások támogatásánál a **kutatók a vállalati szektor egyenértékű partnerei lehessenek**, és teljes mértékben kihasználhassák a projektek kutatási részére szánt forrásokat.